

ЗНАЧИМОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В УПРАВЛЕНИИ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ

¹Р.М.Кадырова, ²Н.О.Ниёзматова

¹к.п.н., профессор ТГПУ, ²магистрант ТГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679002>

Аннотация. В статье освещена значимость социально-психологических методов управленческой деятельности руководителя учебного центра. Уделено внимание его конфликтологической компетентности; раскрывается понятие «конфликт», его сущность, факторы вызывающий его в педагогических коллективах.

Ключевые слова: управление, учебный центр, социально-психологические методы управления, конфликтологическая компетентность.

В настоящее время мировое сообщество ориентировано на гуманистические ценности общества. Исходя из этого, особые требования предъявляются к деятельности управленцев разного уровня, в том числе и к руководителям образовательного центра. Особо значимым в их работе является усиление внимания к поиску путей наиболее эффективного использования человеческих ресурсов, поведенческому аспекту управленческой деятельности, вопросам, связанным с гибким, динамическим и ситуационным стилем управления.

Анализ работы центров Юнусабадского района города Ташкента, свидетельствует о том, что наиболее успешные руководители владеют рациональными приемами управленческой деятельности.

Анализ профессиональной компетентности руководителя школы Л.И.Луценко позволил выделить три уровня управленческой рациональности руководителя и нацелить его в процессе повышения квалификации на достижение высшего уровня рациональности в любых видах деятельности, в процессах самопознания и познания, и управления системами разного масштаба [1]. Это позволяет руководителю не только отразить необходимость достижения результата (I уровень): оценить затраты и ресурсы в процессе деятельности по принципу «Какова цена вопроса?» (II уровень): но и на постижение смысла и ценности цели и, соответственно, определение необходимости и реальности ее осуществления в коллективе (III уровень – высший): при этом, руководителю важно учитывать не только пространственно- временные характеристики (место и время события), специфику конкретной ситуации, но и профессионально-личностные особенности членов педагогического коллектива, включая себя самого [2].

Несмотря на то, что в современных условиях развития общества социально-психологическая функция руководителя выступает в качестве одной из ведущих, в практической деятельности управленцев проявляется недостаточный уровень профессионализма.

Результаты социологических исследований свидетельствуют о том, что в сфере управления конфликтами, руководители образовательных центров, не владеющие коммуникативно-конфликтологической компетентностью не способны разрешить конфликт между коллегами и обучающимися. Вместе с тем, владение ими технологией управления, разрешения и предупреждения конфликтов является показателем их профессиональной квалификации.

Социально-психологические методы являются одним из основных методов социального управления и включают в себя психологическое воздействие на работников: формирование групп, создание нормального (позитивного) климата в коллективе; моральное стимулирование, развитие у работников инициативы и ответственности.

Социальные методы управления, включающие в себя социально-психологические способы и приемы, влияющие на процесс развития и формирования коллектива, оказывают большое внимание на эффективность управления учебным центром. Среди способов мотивации особо следует выделить такие, как внушение, убеждение, подражание, вовлечение, принуждение, побуждение, понуждение, порицание, командование, обманутое ожидание, «взрыв», метод Сократа, намек, комплимент, похвала, просьба, совет.

В процессе управления учебным центром возникают различные противоречия между руководителями и преподавателями, преподавателями и обучающимися и другие. Если противоречия предотвратить не удастся, возникает конфликт, который при несвоевременном разрешении может перерасти в кризис. Конфликт как одна из возможных стадий развития противоречия и форм общения характерен для межличностных и межгрупповых отношений в педагогических коллективах, поэтому стал предметом исследования одной из отраслей знаний – педагогической конфликтологии.

На наш взгляд, директору учебного центра необходимо знать и учитывать в своей деятельности конфликтогенные факторы, заложенные в самой педагогической деятельности и ведущие как к внутриличностным, так и межличностным конфликтам в педагогическом коллективе.

В учебном центре чаще всего возникают следующие типы конфликта: конфликты, обусловленные многообразием профессиональных обязанностей педагога; конфликты, возникающие из-за различных ожиданий тех людей, которые оказывают влияние на исполнение профессиональных обязанностей учителям; конфликты, обусловленные несовпадением ценностей, которые пропагандирует руководитель, преподаватель учебного центра, с ценностями, наблюдаемые обучающимися вне стен учреждения. Педагогу важно быть психологически готовым к проявлению эгоистичности, грубости, бездуховности в социуме и в школе, чтобы отстоять свою профессиональную позицию [3].

Вместе с тем, решая проблемы конфликтности в коллективе, нельзя не учитывать влияние внутреннего состояния руководителя, его личностных особенностей на характер его управленческой деятельности («конфликто емкости» руководителя).

На основании изложенного выше материала можно констатировать тот факт, что значимость социально-психологических методов в управленческой деятельности руководителя учебного центра определяется его знаниями, умениями и навыками, входящими в структуру профессионализма специалиста (педагога, руководителя) и опосредуется индивидуальными его особенностями, направленностью личности, ценностями ориентациями.

REFERENCES

1. Луценко Л.И. Профессиональная компетентность руководителя школы. – Тула: ИПК, 2007. – 100 с.
2. Луценко Л.И. Конфликты: управление, разрешение, предупреждение. – Тула: ИПК, 2006. – 96 с.
3. Левитан К.М. Основы педагогической деонтологии. – М., 1994.

4. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Пер. с англ. – СПб.: Речь, 2000.